

ШИФОКОР КАСБИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА БИОЭТИКАВИЙ ДУНЁҚАРАШНИНГ ЗАРУРАТИ

Наргиза Акмаловна Умирзакова

ТДСИ, Ижтимоий фанлар Биоэтика курси билан кафедраси
доценти

АННОТАЦИЯ:

Замонавий жамият таракқиётида илм-фан кашфиётлари, шу жумладан тиббий-биологик фанларда янги биотиббий технологиялар ва тадқиқотларда эришилган ютуқлар тиббиётнинг фан ва фаолият шакли сифатидаги қиёфасини тубдан ўзгартириб, инсонийлик моҳиятига эга бўлган тиббиётни бемордан бегоналаштиришга сабаб бўлди. Шу билан бирга XX- XXI асрда янги аввал бўлмаган муаммолар ҳам келиб чикди. Мақолада тиббий таълимда шифокор касбини шакллантиришда биоэтика фанининг ўрни тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: биотиббиёт, инсонпарварлик, шифокор ахлоқи, биоэтика, касбий компетенциялар, шифокор касби, профессионал хусусиятлар.

Жамият тафаккурининг инъикоси ҳамда маданиятда маънавий-ахлоқий кадриятлар аралашмаси ўлароқ фалсафа инсон тарбияси ва умумий маданиятининг асосий кўрсаткичидир. У назарий тафаккур, тизимли ёндашув ва рефлексияни шакллантиришга қаратилганлиги билан белгиланади. Шунинг учун фалсафий таълим нафақат ақлни чархлайди, балки маданият асоси бўлган ахлоқий талабларни аниқлаб олиш, ҳаётий меъзонларни белгилаб олиш, шахсининг маънавий қиёфасини шакллантириш имконини беради. Маданият рефлексияси сифатида фалсафа инсоннинг дунёдаги ҳаётий фаолиятига доир кадриятларини англашга қаратилган онгли фаолиятидир. Бундай кадриятлар орасида инсон учун энг муҳими, шубҳасиз, унинг ҳаёти ва саломатлигидир [3].

Инсон томонидан бугунги кунда олиб борилаётган биотиббий ва биофармацевтик тадқиқотлар тиббиёт, фармацевтика ва соғлиқни сақлаш тизимининг фаолияти учун энг муҳим шарт бўлиб қолмоқда. Инсон иштирокида олиб борилаётган тадқиқотлар кўлами жадал суръатларда ошиб бормоқда[4]. Бироқ инсоннинг тадиқотлардаги иштироки унинг соғлиги, ҳаёти, ҳуқуқлари, шаъни, фаровонлигига дахл қилиши мумкин. Цивилизация ва жамият инсонни ҳимоя қилиш йўллариини излай бошлади. Шундай ҳимоя шаклларида бири сифатида

биоэтика, унинг назарий ва амалий шакллари кўрсатишимиз мумкин.

Тиббиёт ва фармацевтиканинг янги имкониятлари нафақат даволаш амалиёти билан, балки инсон ҳаётини бошқариш (масалан, инсон хусусиятларини генетик коррекцияси, рухсатсиз донорликка йўл қўйиш, эмбрионал босқичдаги янги ҳаётни йўқ қилиш, қаттиқ оғриган беморларга тиббий хизмат кўрсатишни тўхтатиш ёки рад этиш) билан ҳам боғлиқ, бу ҳолат эса мавжуд маънавий қадриятлар ва принципларга зиддир. Бундай зиддиятлар туфайли биоэтика фани юзага келди. Ушбу йўналиш инсон ҳаёти ва ўлими билан манипуляция қилиш чегаралари тўғрисида маълумот териб, “ҳаёт ва соғлиқ тўғрисидаги фан ҳамда ахлоқий қадриятлар ва принциплар доирасида инсон хулқ-атворини тизимли тадқиқ қилиш” тўғрисидаги йўналишдир [5]. Биоэтика биотиббиёт ва инсон, биотиббиёт ва жамият ўртасидаги ахлоқий зиддиятларни замонавий маданиятга хос қадриятларни англаш орқали ўрганади. Шу маънода биоэтика инсон ҳаётининг фаолиятининг амалий фалсафаси сифатида намоён бўлади.

Биоэтика фанининг амалий шакли сифатида этика кўмиталари фаолиятини кўрсатишимиз мумкин. Биоэтиканинг бундай амалий шакли 1964-йилда Бутундунё Тиббиёт Ассоциацияси томонидан Хельсинки Декларациясини қабул қилиш чоғида топилган. Ушбу Декларациянинг “Асосий принциплар” бўлими, 2-бандида айтилишича: “Ҳар бир тадқиқот турини ўтказиш бўйича умумий режа ва схема протоколда аниқ ва батафсил кўрсатилиши, у эса, ўз навбатида, ўрганиб чиқиш ва тасдиқлаш учун махсус комиссияга тақдим этилиши лозим” [1]. Хельсинки Декларациясининг асосий бандлари кўпгина миллий қонунчиликларга, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ҳам асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Биотиббиёт этикаси-даволаш этикаси ва тиббиёт деонтологияси тараққиётининг янги босқичи бўлиб [4], унда шифокор бурчи, шаъни, кадр-қиммати, тиббиёт соҳасидаги муносабатларни маънавий-этик тартибга солиш каби масалалар инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, унинг ҳаёти ва саломатлигини ҳурмат ва ҳимоя қилиш даражасига кўтариш асосида тадқиқ этади. Биотиббий этика замонавий шифокор ва фармацевтдан тортиб олимларимизгача бўлган профессионал тиббий фаолиятнинг амалий фалсафасини назарда тутаяди, чунки бу соҳа инсониятнинг асосий қадриятлари – инсоннинг яшаш ҳуқуқи ва соғлиги, автономия ва танлов ҳуқуқини ҳимоя қилиш, тиббиёт илми ва амалиётининг замонавий маънавий-этик таъминотини ишлаб чиқиш, тиббий ва медицина фаолиятига,

хам шифокор, ҳам фармацевт, ҳам бемор учун хос бўлган маънавий коллизия ва дилеммаларни англашга қаратилган.

Шу тариқа, тиббиёт ходимининг профессионал компетентлигини шакллантириш ўз ичига тиббий билимларни оширишга ҳамда махсус билим ва кўникмаларни эгаллашга жадал ҳаракат қилиш (тиббий хизмат сифати олинган таълим ва билимдан ортиқ бўла олмайди), шунингдек, онгли равишда тиббий фаолиятни энг кучли маънавий кадриятлар билан уйғунлаштиришни назарда тутди. Инсон тўғрисидаги фан тиббий-биологик фан йўналишлари билангина чекланиб қолмасдан, ижтимоий-гуманитар билимлар ҳамда маънавий юксакликни ҳам назарда тутди, шунинг учун шифокорнинг ахлоқи билан боғлиқ масала тиббий фаолиятнинг ажралмас қисмидир. Замонавий тиббиёт ходимини тарбиялаш ва шакллантириш бугунги кун фани ҳамда биоэтиканинг аксиологик асослари борасидаги когнитив натижаларга асосланади. Биотиббиёт этикасига доир билимларни билиш, талабалар томонидан маънавий-ахлоқий қоида ва нормаларни онгли равишда қабул қилиш уларга фан тармоқларини мақсадли ўрганиш, профессионал даражани сақлаб туриш, замонавий тиббиёт, илм-фан ва фармацевтика соҳасидаги янгиликларни ҳаётни хурмат қилиш принципи асосида инсон ва жамият манфаатлари йўлида ишлатиш имконини беради.

REFERENCES:

1. Хельсинкская декларация ВМА <https://www.mediasphera.ru/journals/mjimp/2000/4/r4-00-20.htm>
2. Мухамедова З.М. ва б. Биоэтика. Дарслик. – Тошкент. 2021. – Б.311.
3. Умирзакова Н.А. Актуальность и востребованность биоэтики в медицинском образовании Узбекистана. // Педагогика и психология в медицине: проблемы, инновации, достижения.— М. Издательство Перо, 2021. — Мб. [Электронное издание]. — С.291-295.
4. Мухамедова З.М., Умирзакова Н.А. Актуальность формирования социального контекста биоэтических проблем в Узбекистане. // «Гуманитарный трактат. Выпуск №99. 1 февраля 2021 г. — Кемерово. — С. 7-15.
5. Умирзакова Н.А. Востребованность биоэтики для гуманизации медицинского образования в Узбекистане. // IX міжнародного симпозіуму з біоетики здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання 15-16 квітня 2021. - С. 88-90.

